

FARG‘ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Rayimjonov Ismoil Xoshimjon o‘g‘li

GulDu Tarix kafedrası o‘qituvchisi

Abdumatov Alisher Axmatkulovich

GulDu Tarix kafedrası o‘qituvchisi

Abdualimova Zilola Mamatkarimovna

GulDu Tarix kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Vatanimiz tarixida muhim o‘rin tutgan Farg‘ona vodiysini qadimdan rivojlangan shaharsozlik madaniyati, yodgorliklarni (qadimgi shaharlarni) qurilish jihatdan o‘ziga xosligi, ularning tabiiy geografik jihatdan me‘moriy yechimlari haqida ayrim mulohazalar yoritilgan bo‘lib, unda qadimgi Farg‘onada shaharsozlik madaniyatining yuzaga kelishi, qadimgi shaharsozlik madaniyatining shakillanishi hamda bu borada izlanishlar olib borogan olimlarning fikrlari o‘rganildi va taxlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: arxeolog, shaharsozlik, Dalvarzintepa, Dovon, Sirdaryo, yozma manbalar, manzilgoh, paxsa, xom g‘ishtlar, antik, Tyanshan, sug‘orma dehqonchilik.

Dunyo bo‘yicha turar joylar qurilishi, va ularni tadrijiy rivojlanishi, o‘ziga xos shaharsozlik madaniyati vujudga kelish jarayoni uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Shaharning yuzaga kelishi, uning morfologiyasi, rivojlanish dinamikasi va urbanizatsiya jarayonlarining muammolari doim tarixchi, arxeolog, geograf, sotsiolog, demograf, iqtisodchi olimlarning diqqatini tortib kelgan[1.96-100]. Dunyoning qadimiy mashhur shahar yodgorliklari qatori Yurtimiz qadimiy shahar yodgorliklari ham jahon xalqlarining madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy markazlari bilan uzviy aloqada o‘ziga xos rivojlangan. O‘lkamiz tarixining ajralmas va muhim qismi bo‘lgan shaharlar tarixini o‘rganish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Takidlash joizki, o‘lkamiz hududlarida ilk shaharlarning paydo bo‘lishi, bu

jarayonning asosiy omil va sabablari hamda taraqqiyot bosqichlarini tahlil etib, Yurtimiz tarixini o‘rganishga, ularni asli holicha saqlab, kelajak avlodga yetkazish bugungi kunda dolzarb mavzusi hisoblanadi. Yurtimizni shunday qadimgi yodgorliklari joylashgan hududlaridan biri Farg‘ona vodiysi hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlarning guvohlik berishicha Farg‘ona vodiysi daryo va soylarning delta qismi bronza davrining oxiri va ilk temir davridan boshlab o‘zlashtirilgan[2.25]. Farg‘ona vodiysi qadimgi tarixiga oid arxeologiya yodgorliklar oxirgi 80 yil moboynda ko‘plab olimlar (A.N.Bernshtam, Yu.A.Zadneprovskiy, V.I.Gorbunova, G.A. Brikina, V.I. Kozenkova, A.A. Anarboyev, S.S. Qudratov, B. Abdulg‘oziyeva, B.X.Matboboyev, G.P.Ivanov va boshqa mutaxasis olimlar) tomonidan o‘rganilib, ularda shaharsozlik va davlatchilik bo‘yicha so‘ngi bronza davridan o‘rta asrlargacha bo‘lgan davrlarga oid ko‘plab materiallar to‘plangan.

Vodiydagi arxeologik yodgorliklaridan Dalvarzintepa (Yu.A.Zadneprovskiy va B.X. Matboboyev qazishmlari), Eylaton (B. Latinin, T. Obolduyeva, S. Qudratov), Mingtepa (A.N. Bernshtam, Yu.A. Zadneprovskiy va B.X. Matboboyev), Axsikent (A.N.Bernshtam, Yu.Chulanov, I.Axrarov, A.Anarboyev), Pop(Balandtepa, Munchoqtepa A.N. Bernshtam, B.X.Matboboyev), Quva(Yu.A. Zadneprovskiy, V.A. Bulatova, G.P.Ivanov, T.Sh.Shirinov, B.X.Matboboyev) kabi shahar yodgorliklari hududlaridagi madaniy qatlamlarida olib borilgan arxeologik qazishmalar qadimgi va antik davr materiallarini to‘planishiga sabab bo‘ldi[3.23-27]. Yozma manbalarda qadimgi Farg‘onada (Dovon davlati) hududida 70 dan ortiq shaharlar bo‘lganligi keltirilgan. Yurtimizning qadimgi tarixidan guvohlik beruvchi arxeologiya yodgorliklarida tadqiqotlarni olib borish natijasida, qadim tariximizga oid ko‘plab moddiy va yozma manbalar olimlarimiz tomonidan qo‘lga kiritilib, tahlil qilinib, yozma manbalarsiz davrlarni uzoq o‘tmishdan so‘zlovchi arxeologiya yodgorliklari joylashgan o‘rinlari aniqlanib, arxeologik qazishma ishlari olib borilyabdi. Shu bilan birga bu yodgorliklarni joylashgan joyini geolokatsiyasi ham aniqlanib, arxeologik tadqiqotlarni xaritasi ham tuzilmoqda.

Vodiyda shaharlarni paydo bo‘lishi va taraqqiyotiga hududdagi o‘ziga xos tabiiy sharoit ham katta o‘rin tutadi. Qadimshunos olimlarimizdan Abdulhamid Anorboyev

tadqiqotlariga ko‘ra, miloddan avvalgi III ming yillikka kelib, Farg‘ona vodiysida hozirgi tabiiy sharoitga yaqin holat shakillanadi. Hozirgi kunlarda Farg‘ona vodiysida Markaziy Farg‘onaning qum barxanlaridan tortib Pomir va Tyanshan (Tangritog‘) tog‘laridagi Alp o‘tloqlarigacha uchratish mumkin. Norin va Qoradaryoning qo‘shilishidan vujudga kelgan Sirdaryo Sharqdan G‘arbga yo‘nalib, vodiyni ikkiga ajratgandek bo‘ladi. Janubda Turkiston - Oloy tog‘laridan, shimolda Chotqol-Qurama va sharqda Farg‘ona tog‘laridan bir necha o‘nlab katta- kichik soylar Sirdaryoga qo‘shilib ketgan bo‘lsa, ba’zilar suvining ozligidan unga yetolmay adirlar orasida qolib ketgan bo‘lib, qadimshunos olimning fikricha, bu o‘z navbatida har bir soyni havzasida o‘ziga xos tabiiy geografik sharoitga ega bo‘lgan mikrovohalarni vujudga keltirgan. Ushbu daryo va soylar havzasidagi eng qulay joylarda ilk sug‘orma dehqonchilik yo‘lga qo‘yilib, dastlabki dehqonlar manzilgohlari paydo bo‘lgan. Millodan avvalgi III ming yillikning o‘rtalarida (ilk bronza davrining oxirlarida) sug‘orma dehqonchilik vujudga kelganligi natijasida Chust madaniyatiga kiruvchi Chust manzilgohi dehqonlar manzilgohi shakillanadi[2.10]. O‘troq dehqonlarning bunday manzilgohi vodiyni ko‘pchilik soy havzalarida shakillana boshlagan. Shuni takidlash kerakki qadimshunos olimni fikricha hozircha bunday manzilgohlar topilmagan. Bunga sabab shuki, ularning aksariyati tabiiy ofatlar oqibatida yer ostida qolib ketgan. Tadqiqotlardan ma’lum bo‘ldiki(arxeoseysmologik tadqiqotlar), Vodiyni shimoliy qismi aktiv seysmik hududga kiradi. Bu hududda qadimdan har 400 - 500 yilda kuchli yer qimirlashi (9-10 balli) bo‘lib turgan. Shunday yer qimirlashlarining birida ilk bronza davriga oid dehqon qarorgohlarning ko‘pchiligi yer ostida qolib ketgan[2.12]. Demak, O‘rta Osiyoning boshqa hududlarida aholi manzilgohlari dastlab daryo deltalari havzalarida shakillangan bo‘lsa, qadimshunos olimarimiz tadqiqotlariga ko‘ra Farg‘ona vodiysida aholi manzilgohlari daryo deltalrida emas, balki, adir orti mikrovohalar o‘zlashtirilgan[2.14]. Bronza davrining oxiri va ilk temir davrining boshlarida magistral kanallarning paydo bo‘lishi bilan daryo va soylarning delta qismidagi katta yer maydonlari o‘zlashtirilib sug‘orma dehqonchilik kengaya boshlanadi. Bularga misol uchun Dalvarzintepa, Chust, Ashqoltepa va boshqa arxeologiya yodgorliklarni keltirib o‘tishimiz mumkin.

Qadimgi Farg‘ona vodiysida vujudga kelgan eng qadimgi yodgorliklar Dalvarzintepa, Sho‘raboshat, Axsikent, Mingtepa, Yuchen shahar arxeologiya yodgorliklari hisoblanadi. Farg‘ona vodiysi shaharlarining birinchilar qatorida arxeologik jihatdan tadqiq etgan izlanuvchilardan Yu.A.Zadneprovskiy bu yerda ilk shaharlar (1952-yil Farg‘onaning shimliy qismidagi yodgorliklarda (Dalvarzintepa,) tadqiqot ishlarini olib borgan)[4.] uchun xos bo‘lgan bir necha xususiyatni ajratadi va Farg‘ona shaharlarining yirik maydonga, taraqqiy etgan mudofaa tizimiga, hukmdor saroyiga ega bo‘lganini, dehqonchilik markazi sifatida hamda hunarmandchilik va tijort markazi sifatida faoliyat yuritganini takidlaydi[1.96-100].

Arxeologik ma’lumotlarga tayangan holda shuni aytish mumkin-ki, Farg‘ona vodiysidagi eng qadimgi shaharlardan biri hisoblangan Dalvarzintepa arxeologik yodgorligi bo‘lib, yodgorlikda arxeologik tadqiqotlar olib borilishi natijasida shaharning tuzilishi, aholi ijtomoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti haqida ko‘plab ilmiy asoslangan ma’lumotlar to‘plangan. Arxeologik qazishmalar Chust madaniyatining markaziy shahri Dalvarzintepada 2003-2005 yillari olib borilgan tadqiqotlari natijasida qadimshunos olib B.M. Abdullayev Dalvarzintepa yodgorligi haqida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Yodgorlik Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida joylashgan bo‘lib, maydoni 24 ga va zamonaviy yer satxidan 3-5 m baland. Qo‘lga kiritilgan topilmalarni o‘rganish bizning Dalvarzintepa shahri uning barcha faol davrlarida muntazzam kengayib va ta’mirlanib turgani haqidagi farazlarimizni tasdiqladi”. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Dalvarzintepa shahri tarixiy topografiyasi uch bosqichdan iborat bo‘lganligi aniqlanadi. Odatda Chust manzilgohlari tabiiy mudofaalangan (bir tomondan suv havzasi boshqa tarafdin botqoqliklar bilan o‘ralib, faqatgina bir tomondan kirish imkonini beradigan) daryo yoki soy deltalarida joylashardi va asosiy mudofaa inshootlari shu yo‘l ustida turishi mantiqan to‘g‘ri edi. Dalvarzintepadagi dastlabki manzilgohning o‘troq aholisi Qoradaryoni qadimgi deltasida joylashgan va bu an’ana boshqa yodgorliklarda ham qo‘llanilgan [5.25-30]. Qadimshunos olim Solijon Quدراتov ilmiy tadqiqotlarida Dalvarzintepa yodgorligiga oid quyidagi ma’lumotlar keltiriladi: “Bugungi kungacha Farg‘ona vodiysida Chust madaniyatiga oid 80 dan ortiq yodgorlik topilgan.

Shuningdek, uning izlari Namangan, Andijon, Samarqand va Qashqadaryo hududlaridan ham topilgan. Xozirgacha ularning 10 dan ortiq yodgorliklarida arxeologik qazishmalar o‘tkazilgan. Chust madaniyatining ikkinchi davrida ilk shaharlar vujudga kela boshlagan. Shaharlar ikki qismdan iborat bo‘lib, ark va shahriston ham mudofaa devoir bilan o‘ralgan.”[6.111]

Qadimshunoslar fikricha, Dalvarzintepa yodgorligi hududining 18 gektari aholi turar-joylar, 5 gektari xavf tug‘ilgan paytda atrof aholi jon saqlaydigan boshpana qism, 2 gektari esa maxsus alohida ajratilgan qism bo‘lib, bu yerda hukmdorlar yashaganlar. Dalvarzintepa shaharning devorlarini asosan paxsa va xom g‘ishtlardan foydalanib tiklangan. Shundan kelib aytish mumkin-ki, Dalvarzintepa puxta o‘ylangan reja asosida qurilgan aholi manzilgohi bo‘lib, ushbu yodgorlikda ilk shaharsozlikning deyarli barcha belgilari aniqlangan.

Ummuman olganda, Dalvarzintepa shahar yodgorligi kabi shaharlar bronza davrida ilk shaharlarning shakillanishi va rivojlanishi tufayli dastlabki davlatchilikning ilk ko‘rinishlari paydo bo‘ladi. Buni biz, mudofaa devorlarining qurilishi, arkning alohida ajralib turishi va turar joylarning farqlanishida ko‘rishimiz mumkin. Demak, Dalvarzintepa puxta o‘ylangan reja asosida qurilgan aholi manzilgohi bo‘lib, ushbu yodgorlikda ilk shaharsozlikning deyarli barcha belgilari aniqlangan. Farg‘ona vodiysidagi qadimiy yodgorliklarning yana bir o‘ziga hos jihati shundan iborat-ki, qadimshunoslar olib borgan tadqiqotlardan bilish mumkin aksariyat yodgorliklar bir tomoni tabiiy mudofaa devori, tog‘, daryo, ko‘l, yoki botqoqliklardan iborat bo‘lgan. Hududda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida ma’lum bo‘lishicha Farg‘ona vodiysida miloddan avvalgi III ming yillikning ikkinchi yarimidan boshlangan sug‘orma dehqonchilik, miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi yarimiga kelib ilk shaharlarning shakillanishiga olib keladi. Qadimgi shaharlar tarixini o‘rganishning eng asosiy xususiyatlaridan yana biri shundaki, sivilizatsiya bilan bog‘liq bo‘lgan yangi shaharsozlik madaniyati markazlarining turli hududlarda paydo bo‘lishi o‘zining ahamiyatiga ko‘ra, jamiyat rivojlanishining o‘zaro aloqalari va umummadaniy ananalarida ham kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Фарход Мақсудов. Водийнинг узок ўтмишига бағишланган тадқиқот. Водийнома. 2017 №4 (6). –Б .96-100
2. Abdulhamid Anorboyev. Farg‘onaning qadimgi shaharlari va ularning Markaziy Osiyoda tutgan o‘rni. –Toshkent: “Fan” nashiryoti, 2022 y. –B. 139.
3. Марказий Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий тарихи, моддий ва маънавий маданияти(Қадимги даврдан ҳозирги кунгача) Республика илмий-амалий конференция материаллари. Самарқанд -2023.й. -Б 23-27.
4. Ibragimov R.Z. O‘rta Osiyo arxeologiyasi.Toshkent-2020. -B.163
- 5.Вахтийорҗон Абдуллаев. Қадимий Farg‘ona urbanizatsiyasining ayrim xususiyatlari. vodiynoma 2016 №2. B.25-32.
6. Солижон Қудратов. Археология. Гулистон-2022. 180-б.
7. Bahodir Eshov. Qadimgi O‘rta Osiyo shaharlari tarixi. (Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanmasi).Toshkent-2006.-b.235.
8. В.Матбобоев. МINGTEPA: археологик қазishmalar va ularning tahlili. Ijtimoiy-tarixiy, ilmiy va ommabop jurnal 2019 YIL No3 (14)
9. Ablat Xo‘jaev Farg‘ona tarixiga oid malumotlar (Qadimiy va ilk o‘rta asr Xitoy manbalaridan tarjimalar va ularga sharxlar) «Farg‘ona» nashiryoti. 2013 yil. - B. 288
10. Rayimjonov, I. X. O. G. L. (2022). ERSHI (MINGTEPA) HUDUDIDAGI TARIXIY-ARXEOLGIK YODGORLIKLARI XUSUSIDA. Scientific progress, 3(5), 193-197.
11. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
12. Ismoil, R. (2022, February). YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARI KELAJAK BUNYODKORI. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1).